

Leitfaden

Qualitative Erhebung

„Sie-Version“

Vorbereitung und Gesprächseinstieg

- Tonaufnahme erläutern, ungefähre Dauer des Interviews ankündigen (**ca. 45 min**).
- Die Auswertung erfolgt selbstverständlich anonym (*Datenschutzbestimmung/ Einverständniserklärung*)
- **Startzeit notieren in Interviewprotokoll, Aufnahme starten**
(Handy auf „Flugmodus“, wenn es als Aufnahmegerät fungiert),
zweites Aufnahmegerät zur Sicherheit einschalten

-
- **Begrüßung und Vorstellung** des/der Interviewers/in (Name, Institution) ggfs. Visitenkarte geben
 - Erläutern, wie sich die InterviewerInnen aufgeteilt haben.
 - Fragen, ob sich der/die Befragte vielleicht einen ausgedachten Namen überlegen möchte

-
- **Kurze Darlegung des Inhalts und der Ziele der Befragung**
(keine Ergebnisse vorwegnehmen, möglichst offen halten):
„Wir arbeiten gerade daran, das Museumserlebnis für unsere Besucher noch toller zu machen und machen dafür offene Interviews. Wir sind dabei ganz frei auf der Suche nach neuen Ideen und freuen uns deswegen auf ihre Meinung zu ihrem Besuch. Danke, dass sie sich Zeit für uns nehmen!“
 - **Druck nehmen:**
“Die Antworten auf unsere Fragen können nicht richtig oder falsch sein. Wenn sie in ihren Antworten nicht ganz sicher sind, ist das nicht schlimm. Die Fragen können und sollen ‘aus dem Bauch heraus’ beantwortet werden.”
 - Hinweis darauf, im Rahmen der Projektveröffentlichungen zu **Museum4punkt0** der Staatlichen Museen zu Berlin veröffentlicht werden.
 - Infomaterial M4.0 und Visitenkarten

„...und dann können wir auch gleich mit dem Interview beginnen...“

Interview

„Versetzen sie sich noch einmal zurück in die Zeit vor Ihrem Besuch.“

Vor dem Besuch

INSPIRATION – GET THE IDEA

Wie kam es dazu, dass sie in die Gemäldegalerie gegangen sind?

- Wie sind sie auf die Idee gekommen, ein Museum zu besuchen?
- Wie und wo sind sie auf die Gemäldegalerie aufmerksam geworden?
 - z. B. Infoportale, Rezensionen, Freunde, Facebook?
- Welche anderen Kultur- und Freizeitangebote kamen für einen Besuch in Frage?
- Warum haben sie sich dann für genau die Gemäldegalerie entschieden?
 - z. B. Präsentation „Im neuen Licht“ besuchen, tolle Architektur, Nähe zum Potsdamer Platz
 - WARUM ist dies wichtig für sie?
- Welche Erwartungen hatten sie an den Besuch in der Gemäldegalerie?
 - Was hat sie konkret interessiert/inspiriert? (Besuchsgrund: Bspw. Ausstellung, Objekt X ...)
 - Welche Emotionen oder Gedanken haben sie dabei begleitet?
- Welche Bedenken oder Vorbehalte hatten sie vor dem Besuch?
- Was hat sie letztlich überzeugt, wirklich an diesem Tag zu gehen?
 - War es ihre alleinige Entscheidung? Wenn nein, wer war beteiligt?

PLANUNG UND ORGANISATION

Die Entscheidung ist gefallen in die Gemäldegalerie zu gehen. Wie sind sie bei der Organisation ihres Besuches vorgegangen?

- Wo haben sie sich vorab informiert, über was und warum?
 - Welche Informationsangebote haben sie in der Vorbereitung unterstützt?
 - Welche Angebote oder Infos haben sie vermisst/haben ihnen gefehlt?
 - Was können wir hierbei besser machen?
- Wie und wo haben sie ihre Eintrittskarte gekauft und wie sind sie dabei vorgegangen?
- Haben sie nur den Museumsbesuch organisiert oder auch Aktivitäten rundherum?
Wenn ja, wegen welcher Ziele sind sie noch aufgebrochen?
- Wie genau verlief die Anreise am Tag ihres Museumsbesuches?
 - Wie verlief ihre Anreise konkret (Weg, Verkehrsmittel)?
 - Wie haben sie sich orientiert? (BVG App, Google Maps, Karte des Kulturforums, Karte der Museumsinsel)
 - Wie haben sie die Anreise empfunden? (Highlights ↔ Painpoints)
 - WARUM haben sie das so empfunden? (Z.B. ÖPNV, Parkplatzsuche)

Während des Besuchs

IM MUSEUM

Sie sind im Museum angekommen.

- Was war ihr erster Eindruck / ihr Gefühl als sie das Haus betreten haben?
 - WARUM hatten sie dieses Gefühl, diesen Eindruck?
 - Wie würden die ihren Eindruck, ihr Gefühl einem Freund beschreiben?
Welche Begriffe fallen ihnen dazu ein?
- Was haben sie gemacht bevor du in die Ausstellung gegangen sind?
 - Gibt es zu diesen Bereichen etwas zu berichten? (Möglichst detailliert, bspw. Garderobe, Toilette, Infostand)

Nun interessiert uns der Zeitraum, während sie in der Ausstellung waren.

Bei Bedarf Lageplan der Gemädegalerie vorlegen für Möglichkeit, graphische Übersicht des Interviewverlaufes und/oder Wege einzeichnen durch interviewte Person (evtl. auch als Hilfestellung Katalog/ausgestellte Gemälde in Abbildung?)

- Wie haben sie sich orientiert und zurechtgefunden?
 - spezifische/mehrere Räume oder Epochenbereiche, Beschilderung, treiben lassen
- Welche Bereiche haben sie gesehen? (Bereiche der Ausstellung aufzählen)
(Bei Bedarf mit Lageplan verknüpfen s.o., eventuell einzeichnen lassen, daran denken, dass ALLES verbalisiert werden muss)
- Was hat ihnen in der Ausstellung **am besten** gefallen (Highlights)?
 - WAS genau gefiel ihnen hier?
 - WARUM hat ihnen das gefallen?
- Was hat ihnen **gar nicht** oder **im Vergleich weniger** gefallen (Painpoints)?
 - WAS genau gefiel ihnen hier nicht?
 - WARUM hat ihnen das nicht gefallen? (so konkret wie möglich abfragen)
- Vor diesem Hintergrund: WIE könnte das Museum seine Ausstellungen verbessern um sich für sie persönlich besser zu machen?
- Gab es einen Moment, an dem sie unsicher geworden bist, ob sie den Besuch fortsetzen möchten?

Nun hätte ich noch ein paar Fragen zu den Informationsangeboten rund um den Ausstellungsbesuch:

- Welche Informationsquellen haben sie während deines Besuches genutzt und warum (Evtl. als Erinnerungstütze nennen: Audioguide, Aufsicht fragen, Wandtexte, Lagepläne)?
- Welche zusätzlichen Informationen hätten sie sich gewünscht (zielt auf Inhalte)?
- In welcher Form hätten sie sich diese Informationen gewünscht (evtl. nennen: Text, Film, Ton...)
- Wie **ansprechend** war die Ausstellung für sie aufbereitet? Warum?
- Wie **verständlich** war die Ausstellung für sie aufbereitet? (Evtl. Beispiele abfragen) Warum?

Waren sie während der Ausstellung online?

- Wenn ja, was haben sie gemacht? Und warum?
- Haben sie ihr Smartphone während des Besuches genutzt?
 - Wenn ja: Wann/ wofür haben sie es genutzt?
 - Wenn ja: Warum haben sie es genutzt?

In welchen Bereichen im Museum waren sie noch (Cafe, Shop, Toilette..)

- Gibt es zu den Bereichen etwas zu erzählen, was ihnen besonders gut oder schlecht gefallen hat?

NACH DER AUSSTELLUNG – WHAT'S NEXT?

Sie haben das letzte Ausstellungsstück angesehen.

- Was haben sie als nächstes gemacht?
- Wie war ihr Gefühl, als sie die Ausstellung verlassen haben? (zufrieden, motiviert, voll, übervoll, aufgeregt, tot...)
- Inwieweit wurden ihre Erwartungen an den Besuch erfüllt? (nicht, zufrieden, begeistert)
 - Warum/Warum nicht?
- Haben sie sich ein Erinnerungsstück mitgenommen? Wenn ja, was ist es?

Nach dem Besuch

ABREISE

- Welche Informationsangebote haben sie nach ihrem Ausstellungsbesuch genutzt?
- Welche Informationen oder Tipps haben sie vermisst?
 - Vorherige oder begleitende Informationen
 - Von dem Museum für die Zeit nach deinem Besuch

Wir haben es gleich geschafft, ich habe nur ganz wenige Fragen...

RÜCKKEHR IN DEN ALLTAG

Jetzt ist der Museumsbesuch ja schon einige Tage her.

- Rund um ihren Besuch sind sie vermutlich mehreren MitarbeiterInnen des Museums begegnet
- (bspw. an Kasse, Garderobe, Einlasskontrolle, Aufsichten) – wie haben sie diese Begegnungen empfunden?

Haben sie ihrem Umfeld über den Besuch erzählt? Und wenn ja was?

- Haben sie ihren Aufenthalt online rezensiert oder bewertet?
- Wie würden sie das Museum einem Freund beschreiben?
Welche Begriffe fallen ihnen dazu ein?

Was wäre für sie ein Anreiz wieder in die Gemäldegalerie zu gehen?

Interview Ende

- Haben sie noch etwas ganz Anderes, Wünsche, Anregungen, die sie dem Museum mitgeben möchten, etwas worüber wir vielleicht noch gar nicht gesprochen haben?

Verabschiedung

- Damit sind wir am Ende angelangt - herzlichen Dank für das tolle Interview!
- Bitte füllen sie zum Abschluss noch diesen **Minifragebogen** aus.
Einseitiger Minifragebogen, wegen eventueller Anmerkungen Aufnahme eingeschaltet lassen.

Erst, wenn ganz sicher nichts mehr Inhaltliches kommt, die Aufnahme stoppen, Endzeit im Interviewprotokoll notieren.

- Wenn sie Interesse haben, würden wir uns sehr freuen, wenn wir sie auch zu unseren User Testings einladen dürften. Hierbei würden sie zu den ersten Besuchern gehören, die unsere neuen Ideen ausprobieren und uns ihre geschätzte Meinung dazu verraten können.

Allein restliches Interviewprotokoll ausfüllen.